

D4.1 RELEASE PRIRUČNIK

Glavni autor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Diseminacyjna razina: PUBLIC

Datum: 16/08/2024

Broj ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava: 101090815

Informacije o projektu

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	101090815
Akronim	RELEASE
Ime	Reducing the Excessive usage of pre-trial dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives
Tema	Reducing the Use of Pre-trial Detention Could Improve Criminal Justice Systems
Ključne riječi	Kazneni predmeti, istražni zatvor, istražni postupak, optuženi
Početak projekta	01/10/2022
Trajanje	24 mjeseca
Koordinator	Law and Internet Foundation

Informacje o dokumentu

Radni paket	RP4: RELEASE Priručnik i Politički sažetak
Dokument	D4.1 RELEASE Priručnik
Datum	16/08/2024
Vrsta	Izvešće
Diseminacijska razina	Javna
Glavni koordinator dokumenta	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Glavni autori	Martyna Kusak (AMU), Karolina Kiejnich-Kruk (AMU), Kinga Krężel (AMU)
Pregledavatelji dokumenta	Denitsa Kozhuharova (LIF), Maria Lachova (LIF)

Povijest revizija

Verzija	Datum	Autor	Komentari
0.1	14/06/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Sadržaj izvješća
1.1	10/07/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Prvi nacrt
1.2	16/08/2024	Kinga Krężel (AMU)	Drugi nacrt
1.3		Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva	Konačna verzija
1.4	6/09/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Konačna verzija

Odricanje od odgovornosti

Financira Europska unija. Međutim, izražena stajališta i mišljenja samo su stajališta i mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta i mišljenja Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Projekt je sufinanciran od strane poljskog Ministarstva obrazovanja i znanosti u okviru programa pod nazivom Međunarodni sufinancirani projekti.

Autorsko pravo

Ovaj dokument sadrži izvorni neobjavljeni rad, osim ako nije jasno naznačeno drugačije. Priznanje prethodno objavljenog materijala i rada drugih izvršeno je odgovarajućim citatom, referenciranjem ili oboje. Reprodukcijska je dopuštena uz navođenje izvora.

Popis kratica

EKLJP	Europska konvencija o ljudskim pravima
ESLJP	Europski sud za ljudska prava
ENN	Europski nalog za nadzor
EU	Europska unija

Sadržaj

1.	Uvod.....	9
1.1.	Standardi Europskog suda za ljudska prava o alternativama istražnom zatvoru.....	10
1.2.	Preporuka Komisije (EU) 2023/681 od 8. prosinca 2022. o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i o materijalnim uvjetima ograničenja slobode.....	15
2.	Primjeri dobre prakse.....	17
2.1.	Odvjetnici.....	17
2.1.1.	Rana pomoć osumnjičenom.....	17
2.1.2.	Proaktivna uloga u predlaganju alternativa istražnom zatvoru.....	19
2.1.3.	Priprema za sudsku sjednicu na kojoj se razmatra zahtjev za istražni zatvor...	19
2.1.4.	Pitanje obrazloženja odluke o preventivnim mjerama.....	20
2.1.5.	Podizanje svijesti s pomoću alata za predviđanje.....	20
2.2.	Tužitelji.....	21
2.2.1.	Pojedinačna procjena položaja osumnjičenika.....	21
2.2.2.	Propisno obrazložena i opravdana odluka.....	22
2.2.3.	Razmatranje kombinacije alternativnih mjera.....	22
2.2.4.	Suradnja s probacijskim službenicima i korištenje rehabilitacijskih programa	23
2.2.5.	Pristup spisima predmeta i otkrivanje relevantnih dokaza.....	23
2.2.6.	Svjesna upotreba prediktivnih policijskih alata.....	24
2.3.	Suci.....	25
2.3.1.	Pojedinačna procjena položaja osumnjičenika.....	25
2.3.2.	Sveobuhvatna provjera spisa predmeta i zahtjeva za istražni zatvor	26
2.3.3.	Propisno obrazložena i obrazložena odluka.....	27
2.3.4.	Razmatranje kombinacije mjera ili primjene kraćeg razdoblja istražnog zatvora	29
2.3.5.	Uključivanje sudske prakse ESLJP-a u domaću sudsku praksu	30
2.3.6.	Svjesna upotreba prediktivnih policijskih alata.....	31
3.	Europski nalog za nadzor	32

4.	Mjerodavno zakonodavstvo.....	34
4.4.1.	Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava.....	36
4.4.2.	Nacionalna sudska praksa	37

Sažetak

Ovaj se Priručnik temelji na podacima prikupljenim tijekom projekta RELEASE, posebno na iskustvima praktičara-sudionika izraženim na događanjima organiziranim u sklopu projekta. Različite pozadine koje su predstavljale ciljne skupine (suci, tužitelji i odvjetnici) pomogle su u prikupljanju i sastavljanju međuprofesionalne panorame dobrih praksi i nedostataka. Priručnik se stoga temelji na različitim stajalištima, što će pomoći u boljem razumijevanju načina na koji se alternativne mjere mogu primijeniti na nacionalnoj razini te će olakšati uzajamno razumijevanje i suradnju među različitim stručnjacima – sa zajedničkim ciljem uvođenja istražnog zatvora kao krajnje mjere.

Projektom RELEASE otkrivene su poteškoće u primjeni standarda Europskog suda za ljudska prava koji se odnose na alternativne mjere. Stoga su u prvom odjeljku sažete ključne točke koje proizlaze iz relevantne sudske prakse. Osim toga, navedena je Preporuka Komisije (EU) 2023/681 kako bi se pomoglo u snalaženju u standardima EU-a.

Drugi odjeljak uključuje najbolje prakse utvrđene kroz međuprofesionalne aktivnosti. Ključne točke za svaku profesiju su sljedeće:

1) Odvjetnici:

- prve radnje s osumnjičenikom često su ključne u određivanju preventivnih mjera. Odvjetnici pomažu u prikupljanju informacija, što može dovesti do primjene alternativnih mjera istražnom zatvoru;
- odvjetnici mogu pomoći u donošenju odluke o alternativnim mjerama objašnjavanjem posebne situacije osumnjičenika; i
- propitivanje razloga na kojima se temelji odluka o primjeni preventivnih mjera može pomoći u poticanju poštivanja standarda ESLJP-a i razvija praksu donošenja pravilno obrazloženih i opravdanih odluka kada se te mjere nameću.

2) Tužioci:

- u svakom je postupku nužna pojedinačna procjena osumnjičenika, koja se odražava u propisno obrazloženoj i utemeljenoj odluci o preventivnim mjerama;

- suradnja s probacijskim službenicima i primjena rehabilitacijskih programa mogu se pokazati učinkovitima u posebnim okolnostima (na primjer, ako osumnjičenik pati od ovisnosti ili psihičkih problema); i
- u prekograničnim slučajevima EU-a europski nalog za nadzor može se upotrijebiti kao alternativa kako bi se omogućio prekogranični nadzor preventivnih mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode.

3) Suci:

- ključna je pojedinačna procjena položaja osumnjičenika pri primjeni preventivnih mjera;
- u svakom je slučaju potrebno pravedno i detaljno obrazloženje sudske odluke, ugrađeno u pojedinačne okolnosti slučaja; i
- suci bi uvijek trebali razmotriti primjenu kombinacije mjera ili kraćeg razdoblja istražnog zatvora. U tom se pogledu preporučuje uključivanje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u nacionalnu sudsku praksu.

U posljednjem odjeljku navedeni su europski nalozi za nadzor. Ti instrumenti suradnje EU-a omogućuju nadzor nad preventivnim mjerama koje ne uključuju oduzimanje slobode od strane države članice u kojoj osumnjičenik ima boravište dok čeka suđenje.

1. Uvod

Priručnik uključuje dobre prakse utvrđene u projektu RELEASE. Projekt je bio usmjeren na alternative istražnom zatvoru u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Opći cilj projekta bio je poboljšati suradnju između praktičara koji rade na slučajevima koji uključuju istražni zatvor i alternative istražnom zatvoru. U tu svrhu projekt je započeo provođenjem aktivnosti prikupljanja podataka, uključujući sudsku praksu u partnerskim zemljama i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. Sljedeći korak bila je razmjena dobrih praksi i aktivnosti uzajamnog učenja. To se odvijalo na domaćim događanjima koja su se održavala u svakoj partnerskoj zemlji, kao i na dva međunarodna događanja organizirana u Bratislavi i Poznanu.

Projekt RELEASE u skladu je s naporima EU-a u pogledu alternativa istražnom zatvoru, koji su na dnevnom redu EU-a od 2004. godine kada je Haškim programom prepoznato da su istražni zatvor i alternative istražnom zatvoru važno područje pravosudne politike EU-a. U zaključcima Vijeća o alternativama zadržavanju iz 2019. godine države članice složile su se da bi se istražni zatvor trebao koristiti samo kao krajnja mjera i da bi se, prema potrebi, umjesto istražnog zatvora trebale primjenjivati sankcije i mjere koje ne uključuju oduzimanje slobode, posebno u cilju socijalne rehabilitacije i reintegracije počinitelja.¹ Istim je dokumentom potvrđeno da se u mnogim državama članicama istražni zatvor ne koristi kao krajnja mjera i da se alternative istražnom zatvoru koriste u vrlo ograničenoj mjeri. Nadalje, odluke o istražnom zatvoru često nisu dovoljno obrazložene i nisu podložne redovitom preispitivanju, što dovodi do dugih razdoblja istražnog zatvora. Te se prakse odražavaju u sudskoj praksi ESLJP-a o članku 5. stavku 3. i čl. 5. st. 4. EKLJP-a, koji se odnose na države članice EU-a. Razlike između nacionalnih sustava i primjene mjera istražnog zatvora i alternativa također stvaraju probleme za suradnju EU-a u kaznenim stvarima, posebno u kontekstu europskih naloga za nadzor² (vidjeti odjeljak 3.).

¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>, str. 6.

² Ibid., str. 3.

Ovaj se Priručnik temelji na podacima prikupljenima tijekom projekta RELEASE, a posebno na iskustvima praktičara-sudionika iznesenim na događanjima organiziranim tijekom projekta. Različita pozadina ciljnih skupina (sudaca, tužitelja i odvjetnika) omogućila je prikupljanje i prikupljanje međuprofesionalne panorame dobrih praksi i nedostataka. Ovaj se Priručnik stoga temelji na različitim stajalištima, što će pomoći u boljem razumijevanju načina na koji se alternativne mjere mogu primijeniti na nacionalnoj razini te će olakšati uzajamno razumijevanje i suradnju među različitim stručnjacima – sa zajedničkim ciljem uvođenja istražnog zatvora kao krajnje mjere.

1.1. Standardi Europskog suda za ljudska prava o alternativama istražnom zatvoru

U sljedećem odjeljku nalazi se pregled ključnih točaka koje proizlaze iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u vezi s alternativama istražnom zatvoru.

Obveza razmatranja alternativa istražnom zatvoru	
Idalov v. Rusija, § 140	Pri odlučivanju o tome treba li osobu pustiti na slobodu ili staviti u istražni zatvor, nadležna tijela imaju obvezu u skladu s čl. 5. st. 3. EKLP-a razmotriti alternativne mjere kako bi se osiguralo njezino pojavljivanje na suđenju.
Sulaoja v. Estonija, § 64	
Vrencev v. Srbija, § 76	Kad god se opasnost od bijega može izbjeći jamčevinom ili drugim jamstvima, optuženik mora biti pušten na slobodu, a nacionalna tijela moraju uvijek propisno razmotriti takve alternative.
Jabłoński v Poljska, § 84	Potrebno je razmotriti mogućnost uvođenja drugih "preventivnih mjera", kao što su jamčevina ili policijski nadzor, kako bi se osiguralo pravilno vođenje kaznenog postupka.
Jamčevina	
Muşuc v. Moldavija, § 42	Jamčevina se može zahtijevati samo dok prevladavaju razlozi koji opravdavaju istražni zatvor.

<p>Toshev v. Bugarska, § 68</p>	<p>Iznos određen za jamčevinu mora uzeti u obzir:</p> <ul style="list-style-type: none"> – imovinu; – odnos s osobama koje trebaju osigurati sigurnost; – državljanstvo; – dob; i – okupaciju; <p>tako da će mogućnost gubitka sigurnosti, u slučaju nepojavljivanja na suđenju, djelovati kao dovoljno odvraćajuće sredstvo da odagna svaku njegovu želju za bijegom.</p>
<p>Iwańczuk v Poljska, § 66</p>	<p>Budući da je u pitanju temeljno pravo na slobodu zajamčeno člankom 5. EKLJP-a, nadležna tijela moraju biti jednako pažljiva pri određivanju odgovarajuće jamčevine kao i pri odlučivanju o tome je li nastavak istražnog zatvora optuženika neophodan.</p>
<p>Georgieva v. Bugarska, §§ 15 i 30-31, Mangouras v. Španjolska, t. 37.</p>	<p>Iznos jamčevine mora biti propisno obrazložen u odluci kojom se utvrđuje jamčevina.</p>
<p>Kućni pritvor</p>	
<p>Buzadji v. Republika Moldavija, § 104</p>	<p>Smatra se da kućni pritvor zbog svojeg stupnja i intenziteta predstavlja oduzimanje slobode u smislu članka 5. EKLJP-a.</p> <p>Ova vrsta oduzimanja slobode zahtijeva relevantne i dostatne razloge, baš kao i istražni zatvor.</p>
<p>Navalny v. Rusija, § 60</p>	<p>Kućni pritvor naređen je prvenstveno na temelju toga što je podnositelj zahtjeva prekršio prethodnu preventivnu mjeru, obvezu da neće napustiti Moskvu tijekom istrage, što vjerojatno ukazuje na opasnost od bijega.</p> <p>Prilikom izricanja kućnog pritvora domaći sud nije naveo nikakve konkretne činjenice koje prethodno nisu utvrđene i nije dokazao pojavu onih rizika koji bi opravdali primjenu kućnog pritvora.</p>

Ograničenja kretanja (Čl. 2. Protokola uz EKLP br.4)

<p>Gochev v. Bugarska, § 44</p>	<p>Svaka mjera kojom se ograničava pravo kretanja mora biti u skladu sa zakonom, imati jedan od legitimnih ciljeva navedenih u EKLP-u i biti nužna u demokratskom društvu za postizanje tog cilja.</p> <p>Takvom se mjerom mora uspostaviti pravedna ravnoteža između javnog interesa i prava pojedinca.</p>
<p>Popoviciu v. Rumunjska, §§ 91,95</p>	<p>Ograničenje kretanja može se u određenom slučaju opravdati samo ako postoje jasne naznake stvarnog javnog interesa koji prevladava nad pravom pojedinca na slobodu kretanja.</p> <p>Obvezna je periodična ponovna procjena zadržavanja ograničenja slobode kretanja pojedinca tijekom duljeg razdoblja.</p>
<p>Miażdzyk v. Poljska, § 35 Popoviciu v. Rumunjska, § 91</p>	<p>Trajanje ograničenja samo po sebi ne može se uzeti kao jedini temelj za utvrđivanje je li uspostavljena pravedna ravnoteža između općeg interesa za dobro vođenje kaznenog postupka i tužiteljeva osobnog interesa za uživanje slobode kretanja.</p> <p>Ovo se pitanje mora procijeniti prema svim posebnim značajkama slučaja.</p> <p>Ograničenje se u određenom slučaju može opravdati samo ako postoje jasne naznake stvarnog javnog interesa koji prevladava nad pravom pojedinca na slobodu kretanja.</p>

**Popoviciu v.
Rumunjska**

Primjer Suda koji je utvrdio da nema kršenja slobode kretanja. Specifičnosti slučaja su sljedeće:

- zabrana napuštanja zemlje uvedena je na razdoblje od tri mjeseca i osam dana;
- podnositelj zahtjeva je imao mogućnost osporiti primjenu preventivne mjere pred sudom i istaknuo je da ga je ta mjera spriječila u obavljanju djelatnosti koja je uključivala putovanja u inozemstvo;
- postojala je osnovana sumnja da je podnositelj zahtjeva počinio kazneno djelo za koje je optužen i da bi ukidanje ograničenja ometalo pravilno provođenje pravde;
- složena priroda postupka protiv podnositelja zahtjeva, koji je uključivao opsežne dokaze, mogla bi opravdati zabranu njegova napuštanja zemlje na ograničeno vremensko razdoblje kako bi se prema potrebi mogla osigurati njegova neposredna prisutnost;
- ponovna procjena se odvijala svakih trideset dana; i

domaći sudovi ukinuli su preventivnu mjeru izrečenu podnositelju zahtjeva kada su smatrali da ona više nije potrebna za pravilno provođenje pravde, iako je kazneni postupak protiv njega još uvijek u tijeku.

**Antonenkov i
drugi v. Ukrajina**

Primjer Suda koji je utvrdio da nema kršenja slobode kretanja. Specifičnosti slučaja su sljedeće:

- obveza da ne napuštaju svoje područje boravišta bila je izrečena podnositeljima zahtjeva na razdoblje od otprilike pet godina i tri mjeseca;
- preventivne mjere nisu se automatski primjenjivale tijekom cijelog trajanja kaznenog postupka; i
- kad god su podnositelji zahtjeva podnijeli zahtjev za napuštanje mjesta boravišta, dobili su dozvolu.

A.E. v Poljska

Primjer utvrđenja Suda da je došlo do kršenja slobode kretanja. U ovom slučaju izrečena je zabrana putovanja na razdoblje od osam godina i:

- ponovna procjena provedena je samo jednom, na tužiteljev zahtjev, što upućuje na to da je zabrana putovanja u stvarnosti bila automatska opća mjera na neodređeno vrijeme; i
- Sud je smatrao da je to u suprotnosti s dužnošću vlasti prema čl. 2. Protokola br. 4 da poduzmu odgovarajuću skrb kako bi osigurali da svako miješanje u pravo podnositelja zahtjeva da napusti Poljsku ostane opravdano i razmjerno tijekom cijelog njegovog trajanja.

**Prescher v
Bugarska**

Primjer utvrđenja Suda da je došlo do kršenja slobode kretanja. U ovom slučaju, zabrana napuštanja zemlje trajala je oko pet godina i tri mjeseca. Sud je ponovio sljedeće:

- čak i ako je opravdana na početku, mjera kojom se ograničava sloboda kretanja pojedinca može postati nerazmjerna ako se produlji na dulje razdoblje; i
- nadležna tijela nisu uzela u obzir je li prisutnost podnositelja zahtjeva i dalje potrebna nakon toliko godina istrage.

Policijski nadzor**Zmarzlak v.
Poljska, §§ 44-52**

Podnositelj zahtjeva bio je pod policijskim nadzorom u razdoblju od 12 godina. ESLJP je naveo sljedeće:

- rizik da optužena osoba može poremetiti pravilan tijek postupka s vremenom se smanjuje;
- svaka mjera koja dovodi do ograničavanja slobode ostvarivanja prava koja se odnose na područje privatnog života pojedinca mora se usko tumačiti i primjenjivati suzdržano; i
- na nadležnim je tijelima da osiguraju da mjere kojima se ograničavaju prava i slobode pojedinca ne ugrožavaju održavanje pravedne ravnoteže između interesa tog pojedinca i općeg interesa, u ovom slučaju poštovanja interesa pravde.

Sud je utvrdio povredu članka 8. EKLJP-a (pravo na privatnost).

Oduzimanje jamčevine**Lavrechov v.
Češka Republika,
§§ 43-57**

Iako oduzimanje jamčevine predstavlja miješanje države u imovinska prava podnositelja zahtjeva, njime se nastoji postići legitiman cilj osiguranja pravilnog vođenja kaznenog postupka i, općenitije, borbe i sprečavanja kriminala, što nedvojbeno spada u opći interes kako je predviđeno člankom 1. Protokola br. 1.

Što se tiče testa proporcionalnosti, Sud je primijetio da je jamčevina od približno 400.000 EUR bila značajan novčani iznos, ali je naveo da je prikladno vrijeme za raspravu o proporcionalnosti iznosa jamčevine kada je jamčevina određena, a ne kada je oduzeta.

1.2. Preporuka Komisije (EU) 2023/681 od 8. prosinca 2022. o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i o materijalnim uvjetima ograničenja slobode

Preporukom³ se utvrđuju smjernice za način na koji bi države članice trebale poduzeti učinkovite, primjerene i razmjerne mjere za jačanje prava svih osumnjičenika i optuženika u kaznenom postupku koji su lišeni slobode, uključujući jačanje pravila da se oduzimanje slobode može koristiti samo kao krajnja mjera.⁴ U nastavku su navedeni izvadci iz Preporuka.

Preporuke Komisije 2023/681	
Definicije (5)	'Alternativne mjere" trebalo bi shvatiti kao manje ograničavajuće mjere kao alternativu istražnom zatvoru.
Opća načela (10)	Države članice trebale bi istražni zatvor koristiti samo kao krajnju mjeru. Trebalo bi dati prednost alternativnim mjerama istražnom zatvoru, posebno ako je kazneno djelo kažnjivo samo kratkom kaznom zatvora ili ako je počinitelj dijete.
Minimalni standardi za postupovna prava osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru (14)	Države članice trebale bi odrediti istražni zatvor samo ako je to nužno i kao krajnja mjera, uzimajući u obzir posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. U tu bi svrhu države članice trebale primjenjivati alternativne mjere kada je to moguće.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023H0681>.

⁴ Opća načela (10).

Minimalni standardi za postupovna prava osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru (15)	Države članice trebale bi donijeti pretpostavku u korist oslobođenja. Države članice trebale bi zahtijevati od nadležnih nacionalnih tijela da snose teret dokazivanja za dokazivanje nužnosti izricanja istražnog zatvora.
Minimalni standardi za postupovna prava osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru (16)	Kako bi se izbjegla neprimjerena uporaba istražnog zatvora, države članice trebale bi staviti na raspolaganje najširi mogući raspon alternativnih mjera, kao što su alternativne mjere navedene u Okvirnoj odluci Vijeća 2009/829/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora kao alternativa istražnom zatvoru.
Minimalni standardi za postupovna prava osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru (22)	Države članice trebale bi osigurati da je svaka odluka pravosudnog tijela o izricanju istražnog zatvora, produljenju takvog istražnog zatvora ili izricanju alternativnih mjera propisno obrazložena i opravdana te da se odnosi na posebne okolnosti osumnjičenika ili optuženika koje opravdavaju njezin pritvor. Pogođenoj osobi trebalo bi dostaviti primjerak odluke, koji bi trebao sadržavati i razloge zbog kojih se alternative istražnom zatvoru ne smatraju primjerenima.

2. Primjeri dobre prakse

2.1. Odvjetnici

Ključne točke

- Prve radnje s osumnjičenikom često su ključne u određivanju preventivnih mjera. **Odvjetnici** pomažu u prikupljanju informacija, što može dovesti do primjene alternativnih mjera istražnom zatvoru.
- Odvjetnici mogu pomoći u donošenju odluke o alternativnim mjerama objašnjavanjem posebne situacije osumnjičenika.
- Dovođenje u pitanje razloga odluke o preventivnim mjerama može pomoći u poticanju poštivanja standarda ESLJP-a i razvija praksu donošenja pravilno obrazloženih i opravdanih odluka kada se te mjere uvedu.

2.1.1. Rana pomoć osumnjičenom

Prve radnje branitelja ovise o situaciji osumnjičenika protiv kojeg se primjenjuju preventivne mjere, odnosno o tome je li osumnjičenik u istražnom zatvoru ili ne.

Ako je osumnjičenik u istražnom zatvoru, ključno je da odvjetnik djeluje brzo. Što prije bude obaviješten o mjeri istražnog zatvora, to prije može poduzeti potrebne radnje. Kao prvi korak, dobra je praksa nastojati razgovarati s osumnjičenikom što je prije moguće.⁵

Ako je osumnjičenik već klijent odvjetnika, najvjerojatnije će članovi njegove obitelji obavijestiti odvjetnika o uhićenju. U takvim slučajevima odvjetnik je često upoznat sa situacijom istražnog zatvorenika i lakše je poduzeti mjere o alternativnim mjerama. Ako je prvi kontakt s osumnjičenikom tek nakon uhićenja, važno je razgovarati i s rodbinom

⁵ Neki odvjetnici imaju sustav dežurstva u svojim odvjetničkim uredima, tako da će netko uvijek biti dostupan za početak djelovanja u bilo kojem trenutku. Drugi odvjetnici jednostavno daju broj na kojem su uvijek dostupni.

osumnjičenika, jer će oni biti ti koji će i prije nego što odvjetnik razgovara s osumnjičenikom moći naznačiti ima li osumnjičenik zdravstvenih problema, kako se ponašao tijekom uhićenja ili koje se imovinsko jamstvo može ponuditi tijekom postupka.

U situaciji policijskog pritvora najčešće se razmatra istražni zatvor. Ako je osumnjičenik pozvan da se dobrovoljno pojavi zbog svojih aktivnosti, postoji velika vjerojatnost da se istražni zatvor uopće neće razmatrati.

Tijekom ispitivanja osumnjičenika (bilo u istražnom zatvoru ili tijekom dobrovoljnog pojavljivanja), sudjelovanje odvjetnika iznimno je važno. Na početku ispitivanja prikupljaju se osobni podaci: dob osumnjičenika, njegova adresa stanovanja i kontakt podaci te podaci o njegovoj obitelji, zdravstvenom i financijskom stanju. Te su informacije važne za primjenu preventivnih mjera jer se njima može utvrditi jesu li i alternativne mjere realna opcija.

Sudjelovanje odvjetnika u ispitivanju omogućit će mu i da kontrolira što osumnjičenik objašnjava i poštuju li se njegova/njezina prava. Ponašanje osumnjičenika može utjecati na preventivne mjere koje će se primijeniti, zbog čega je toliko važno da odvjetnik bude prisutan s osumnjičenim.

Treba istaknuti da pitanje je li osumnjičenik stranka odabranog odvjetnika ili odvjetnika imenovanog po službenoj dužnosti ne utječe na kvalitetu pravne pomoći, ali utječe na trenutak u kojem odvjetnik ima informacije o uhićenju osumnjičenika i može nastaviti pružati pomoć.

U slučaju Šebalj v. Hrvatska (zahtjev br. 4429/09) ESLJP je istaknuo da je sudjelovanje odvjetnika u prvim radnjama poduzetim u odnosu na osumnjičenika ključno u predmetu. Ako odvjetnik nije sudjelovao u tim radnjama, čak i ako je sudjelovao u kasnijoj fazi, može doći do situacije u kojoj se nedostaci koji su nastali tijekom radnji provedenih bez njegovog sudjelovanja više ne mogu otkloniti.

U slučaju Płonka v. Poljska (zahtjev br. 20310/02) ESLJP je naglasio da bi osumnjičenik trebao imati stvarnu mogućnost da mu pomogne odvjetnik u ranim fazama predsudskog postupka, a po mogućnosti od prve rasprave u predmetu.

2.1.2. Proaktivna uloga u predlaganju alternativa istražnom zatvoru

Odvjetnik obrane, kao osoba koja štiti interese osumnjičenika, može preuzeti inicijativu i predložiti preventivne mjere umjesto istražnog zatvora.

Prije podnošenja prijedloga alternativnih mjera, odvjetnik bi trebao uzeti u obzir osobnu situaciju osumnjičenika i pojedinosti predmeta u kojem će se te mjere primijeniti. Time se povećavaju šanse da će prijedlog biti uzet u obzir.

Prema potrebi, vrijedi predložiti kombinaciju alternativnih mjera. Prema ciljnoj skupini projekta RELEASE, najučinkovitije alternative istražnom zatvoru su:

- 1) U Bugarskoj – kućni pritvor (posebno u kombinaciji s elektroničkim nadzorom) i jamčevina.
- 2) U Hrvatskoj – kućni pritvor s elektroničkim nadzorom i jamčevinom.
- 3) U Grčkoj – kućni pritvor s elektroničkim nadzorom.
- 4) U Poljskoj – jamčevina i policijski nadzor u kombinaciji sa zabranom napuštanja zemlje.
- 5) U Slovačkoj – jamčevina i nadzor optuženika od strane probacijskog službenika ili službenika za posredovanje.

2.1.3. Priprema za sudsku sjednicu na kojoj se razmatra zahtjev za istražni zatvor

Ako sud razmatra zahtjev za istražni zatvor, odvjetnik se mora pravilno pripremiti za ovu sudsku sjednicu i prisustvovati. Iznimno je važno upoznati se sa spisom predmeta. Takvi

slučajevi (posebno ako je u pitanju policijski pritvor) predstavljaju znatan izazov za sve uključene strane (tužitelje, suce i odvjetnike), koje rade danonoćno, a često postoje praktične poteškoće s pristupom spisima predmeta.

Dok čeka pristup spisu, odvjetnik može saznati o situaciji osumnjičenika na drugi način, razgovarajući s njegovom rodbinom. Rodbina je ta koja će moći objasniti zdravlje, obiteljsku i financijsku situaciju optuženika. Oni su također ti koji će pomoći u određivanju koje se alternativne mjere mogu predložiti u situaciji.

U slučaju Dochnal v. Poljska (zahtjev br. 31622/07), ESLJP je naveo da je nužno da odvjetnik ima uvid u spis i uvid u dokumente koji se u njemu nalaze, podložno, ako je potrebno, posebnim aranžmanima u pogledu klasificiranih dokumenata, kako bi osporio zakonitost istražnog zatvora podnositelja zahtjeva.

Suci često očekuju od odvjetnika, koji zna za individualni položaj osumnjičenika, da bude proaktivan i predloži mjere koje se mogu smatrati alternativom istražnom zatvoru.

2.1.4. Pitanje obrazloženja odluke o preventivnim mjerama

U projektu RELEASE utvrđena je potreba za odgovarajućim obrazloženjem odluka koje se odnose na istražni zatvor i alternativne mjere. Stoga se smatra dobrom praksom osporiti obrazloženje za samu odluku o preventivnoj mjeri, ako nije povezano s posebnim okolnostima slučaja.

Svaka odluka o izricanju ili produljenju preventivnih mjera (istražnog zatvora ili alternativnih mjera) trebala bi biti propisno obrazložena i pravedna te se pozivati na posebne okolnosti osumnjičenika ili optuženika, kako je utvrđeno u ESLJP-u i standardima EU-a (vidjeti odjeljke 1.1. i 1.2.).

2.1.5. Podizanje svijesti s pomoću alata za predviđanje

S obzirom na sve veću upotrebu prediktivnih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji kojima se, među ostalim, podupire procjena rizika od ponavljanja kaznenog djela, odvjetnici bi trebali

razviti vještine koje će im pomoći da provjere upotrebu takvih alata. Unatoč općoj zabrani automatiziranog donošenja odluka u skladu s pravom EU-a o zaštiti podataka, prediktivni policijski rad i dalje se može upotrebljavati za potporu donošenju odluka. Kao rezultat toga, odvjetnici moraju biti spremni da ti novi alati igraju ulogu u odlukama koje se odnose na primjenu preventivnih mjera.

2.2. Tužitelji

Ključne točke

- U svakom je slučaju potrebna pojedinačna procjena osumnjičenika, koja se odražava u propisno obrazloženoj i obrazloženoj odluci o preventivnim mjerama.
- Suradnja s probacijskim službenicima i primjena rehabilitacijskih programa mogu se pokazati učinkovitima u određenim okolnostima (na primjer, ako osumnjičenik pati od ovisnosti ili psihičkih problema).
- U prekograničnim slučajevima EU-a europski nalog za nadzor može se upotrijebiti kao alternativa kako bi se omogućio prekogranični nadzor preventivnih mjera koje se ne odnose na oduzimanje slobode.

2.2.1. Pojedinačna procjena položaja osumnjičenika

Svaki slučaj koji uključuje preventivne mjere zahtijeva pojedinačnu procjenu položaja osumnjičenika, iako neki aspekti slučaja mogu biti slični aspektima drugih slučajeva. Stoga je dobra praksa uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno dob osumnjičenika, njegovu obiteljsku situaciju, njegovu povezanost s mjestom boravka, njegovo zdravstveno stanje (psihičko i fizičko), prirodu djela, vrijeme koje je proteklo od počinjenja djela, odnos osumnjičenika sa žrtvom i svjedocima postupka, kriminalnu povijest osumnjičenika i njegov dosadašnji odnos prema postupku, fazu postupka i opseg dosad prikupljenih dokaza.

2.2.2. Propisno obrazložena i opravdana odluka

Unatoč praktičnim poteškoćama koje proizlaze iz vremenskog pritiska koji često dolazi sa slučajevima preventivnih mjera (posebno onih koje uključuju policijsko pritvaranje), ključno je pružiti konkretno obrazloženje predmeta, kako je naglasio ESLJP (vidjeti odjeljke 1.1. i 1.2.).

Stoga je iznimno važno osigurati da svaka odluka kojom se uvode alternativne mjere bude obrazložena i opravdana te da upućuje na posebne okolnosti slučaja. Ovaj se zahtjev odnosi i na:

- zahtjev državnog odvjetnika za istražni zatvor (ili njegovo produljenje), koji bi trebao sadržavati razloge zbog kojih se alternative istražnom zatvoru ne smatraju primjerenima; i
- svaku odluku o uvođenju preventivnih mjera.

U slučaju Mangouras v. Španjolska, Sud je istaknuo da se, u skladu s njezinom sudskom praksom, iznos jamčevine mora procijeniti ponajprije "s obzirom na [dotičnu osobu], njezinu imovinu [...], drugim riječima na stupanj pouzdanosti koji je moguć da se mogućnost gubitka jamstva [...] u slučaju da se ne pojavi na suđenju djelovat će kao dovoljno sredstvo odvraćanja da odagna svaku njegovu želju za bijegom".

U slučaju Navaljni v. Rusija, koja se odnosila na kućni pritvor, ESLJP je naveo da domaći sud nije naveo nikakve konkretne činjenice koje nisu prethodno utvrđene te stoga nije dokazao pojavu onih rizika koji bi opravdali primjenu kućnog pritvora.

2.2.3. Razmatranje kombinacije alternativnih mjera

U svim partnerskim državama članicama u projektu postoji mogućnost primjene kombinacije onih alternativnih mjera koje najbolje odgovaraju okolnostima slučaja i pojedinačnom položaju osumnjičenika. Prema ciljnoj skupini projekta, najučinkovitije alternative istražnom zatvoru su:

- 1) U Bugarskoj – kućni pritvor (posebno u kombinaciji s elektroničkim nadzorom) i jamčevina.
- 2) U Hrvatskoj – kućni pritvor s elektroničkim nadzorom i jamčevinom.
- 3) U Grčkoj – kućni pritvor s elektroničkim nadzorom.
- 4) U Poljskoj – jamčevina i policijski nadzor u kombinaciji sa zabranom napuštanja zemlje.
- 5) U Slovačkoj – jamčevina i nadzor optuženika od strane probacijskog službenika ili službenika za posredovanje.

2.2.4. Suradnja s probacijskim službenicima i korištenje rehabilitacijskih programa

Projekt RELEASE otkrio je da je dobra praksa kombinirati alternativne mjere s programima rehabilitacije i, gdje je to moguće, angažirati probacijske službenike koji također mogu ponuditi savjetovanje osumnjičenima. Pokazalo se da je to učinkovito za osumnjičenike s ovisnošću ili psihičkim problemima, posebno u slučajevima koji se odnose na nasilje u obitelji gdje se istražni zatvor često koristi kako bi se spriječilo počinjenje drugog kaznenog djela protiv žrtve. Probacijski službenici mogu djelovati umjesto policijskih snaga ili uz njih (npr. putem mjera nadzora), a programi rehabilitacije mogu biti pritvorski ili nezatvorski.

2.2.5. Pristup spisima predmeta i otkrivanje relevantnih dokaza

Ključno je da svi uključeni akteri (posebno tim obrane) imaju potpune informacije o podacima i dokazima na kojima se temelji odluka o preventivnim mjerama. To predstavlja značajan izazov za sve uključene strane (tužitelje, suce i odvjetnike) kada je osumnjičenika privela policija i sud mora brzo odlučiti hoće li produljiti pritvor ili primijeniti mjeru bez oduzimanja slobode. U takvim slučajevima sve strane, uključujući tužitelje, radit će danonoćno, a pristup spisima predmeta često ovisi o praktičnosti. Stoga je poželjno obrani omogućiti uvid u spis predmeta što je prije moguće, kako bi joj se dalo dovoljno vremena da pripremi svoje argumente i iznese ih u pisanom ili usmenom obliku na raspravi. Preporučuje se da se, ako je

to izvedivo, umjesto papirnatih spisa stave na raspolaganje digitalizirani spisi. Time se svim strankama uključenima u postupak omogućuje istodobno uvid u spis.

U slučaju Cviková v. Slovačka (zahtjevi br. 615/21, 9427/21 i 36765/21), ESLJP je naglasio da, kako bi se omogućila mogućnost stvarnog osporavanja temelja navoda i primjene preventivnih mjera, odvjetniku se mora omogućiti pristup dokumentima iz spisa predmeta na kojima se temelji postupak tužiteljstva protiv osumnjičenika. Jednakost oružja nije osigurana ako se odvjetniku uskrati pristup dokumentima iz istražnog spisa koji su nužni za učinkovito osporavanje zakonitosti zadržavanja njegove stranke.

Također je važno da se tužitelj pri otkrivanju dokaza na kojima se temelji prijedlog za određivanje istražnog zatvora ili primjena alternativnih mjera pobrine da oni budu sveobuhvatni i relevantni za predmet.

2.2.6. Svjesna upotreba prediktivnih policijskih alata

Prediktivni alati osmišljeni su kako bi utvrdili vjerojatnost nastanka događaja. Preporučuje se da se na te alate ne oslanja u prevelikoj mjeri te da se ostvari transparentnost u pogledu upotrebe takvih alata i njihova izvornog koda. To omogućuje strankama u postupku da se upoznaju s osnovom na kojoj je postignut rezultat, odnosno ulaznim podacima i primijenjenim pravilima, što im omogućuje da u žalbenom postupku iznesu odgovarajuće protuargumente.

2.3. Suci

Ključne točke

- Ključna je pojedinačna procjena položaja osumnjičenika pri primjeni preventivnih mjera.
- U svakom je slučaju potrebno pravedno i detaljno obrazloženje u sudskoj odluci, ugrađeno u pojedinačne okolnosti slučaja.
- Suci bi uvijek trebali razmotriti primjenu kombinacije mjera ili kraćeg razdoblja istražnog zatvora. U tom se pogledu preporučuje uključivanje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u nacionalnu sudsku praksu.

2.3.1. Pojedinačna procjena položaja osumnjičenika

Svaki slučaj koji uključuje preventivne mjere zahtijeva pojedinačnu procjenu položaja osumnjičenika, iako neki aspekti slučaja mogu biti slični aspektima drugih slučajeva. Stoga je dobra praksa uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno dob osumnjičenika, njegovu obiteljsku situaciju, njegovu povezanost s mjestom boravka, njegovo zdravstveno stanje (i mentalno i fizičko zdravlje), prirodu djela, vrijeme koje je proteklo od počinjenja djela, odnos osumnjičenika sa žrtvom i svjedocima postupka, kriminalnu povijest osumnjičenika i njegov dosadašnji odnos prema postupku, fazu postupka i opseg dosad prikupljenih dokaza. Posebno bi trebalo razmotriti postoji li potreba za istražnim zatvorom u slučajevima kaznenih djela bijelih ovratnika u kojima su dokazi već prikupljeni (uglavnom iz dokumenata) i u kojima optužbe ne uključuju tvrdnju da je osumnjičenik bio dio organizirane kriminalne skupine.

U hrvatskom kaznenom predmetu NR: U-III/3023/2021 podnositelj zahtjeva optužen je za trgovanje ljudima, te je Ustavnom sudu podnio pritužbu zbog neopravdane primjene istražnog zatvora. Obrazloženje za pritvor bio je percipirani rizik od ponavljanja kaznenog djela. Podnositeljica zahtjeva, koja je bila majka šestomjesečnog djeteta koje je bilo dojeno, tvrdila je da Sud nije uzeo u obzir utjecaj produženja pritvora podnositelju zahtjeva. Sud se složio da kazneni sud nije razmotrio razloge koji stoje iza ograničenja slobode. Kao majka šestomjesečnog djeteta koje se doji, bilo bi razumno očekivati da će se posvetiti dovoljna briga. Prema obrazloženju Ustavnog suda, bilo bi razborito ocijeniti okolnosti slučaja kako bi se utvrdila mogućnost izricanja istražnog zatvora u domu podnositelja zahtjeva.

2.3.2. Sveobuhvatna provjera spisa predmeta i zahtjeva za istražni zatvor

Potpuno poznavanje spisa predmeta i razloga za zahtjev za istražni zatvor osigurava da se svaki aspekt slučaja u potpunosti razmotri. To, međutim, predstavlja značajan izazov u okolnostima u kojima je osumnjičenik uhićen i sudu je dan ograničen vremenski okvir (obično 24 sata) da utvrdi je li istražni zatvor primjeren. Stoga se preporučuje da sudac nadležan za odlučivanje o predmetima istražnog zatvora na određeno razdoblje ograniči svoje druge profesionalne obveze, na primjer, izbjegavanjem zakazivanja dodatnih ročišta i postupaka tijekom određenog radnog vremena. Raspored dežurstava za istražni zatvor mogao bi se podijeliti među sucima dovoljno unaprijed kako bi se optimiziralo vrijeme donošenja odluka.

Nadalje, suci bi trebali prepoznati da vremenska ograničenja u slučajevima istražnog zatvora također predstavljaju izazov za obranu i tužitelje. Stoga je preporučljivo omogućiti branitelju da što prije pristupi spisu predmeta, kako bi im se dalo dovoljno vremena da pripreme svoje argumente i iznesu ih u pisanom ili usmenom obliku na raspravi. Preporučuje se da se, ako je

to izvedivo, umjesto papirnatih spisa stave na raspolaganje digitalizirani spisi. Time se svim strankama uključenima u postupak omogućuje istodobno uvid u spis.

U Slovačkoj je Vrhovni sud (presuda br. 3 Tost 34/2020) stavio znatan naglasak na nužnost točnog sudskog ispitivanja okolnosti slučaja. Na primjer, u ovom predmetu pravna kvalifikacija navodnog kaznenog djela kao „posebno teškog kaznenog djela“ – isključujući mogućnost zamjene istražnog zatvora jednom od alternativa istražnom zatvoru – smatrala se proizvoljnom i kršenjem prava podnosioca pritužbe na osobnu slobodu. Prema mišljenju slovačkog Ustavnog suda, protuustavno je da se neprimjerenim postupanjem tijela kaznenog progona (preuveličavanjem kaznenog djela) isključuje mogućnost alternativa istražnom zatvoru. Zbog toga je uvijek potrebno sveobuhvatno sudsko ispitivanje okolnosti slučaja.

2.3.3. Propisno obrazložena i obrazložena odluka

Uključene strane trebale bi znati sve razloge za donošenje odluke o preventivnim mjerama. U odluci bi se trebalo izravno upućivati na posebne okolnosti predmetnog slučaja, zajedno s upućivanjima na konkretne argumente koje su iznijele stranke (u skladu s ESLJP-om i standardima EU-a, vidjeti odjeljke 1.1. i 1.2.).

Osim toga, u kontekstu istražnog zatvora potrebno je iznijeti precizne i utemeljene razloge zbog kojih alternative nisu dovoljne, s naglaskom na posebnim okolnostima slučaja, a ne na općim načelima. U slučajevima u kojima se odluka o istražnom zatvoru mora donijeti s minimalnim kašnjenjem, može biti izazovno, ako ne i nemoguće, predstaviti sveobuhvatno pisano obrazloženje koje se bavi svakim argumentom koji su stranke iznijele tijekom rasprave. Ipak, poželjno je da odluka o oduzimanju slobode pojedincu bude dovoljno obrazložena i da sadrži detaljno obrazloženje, barem s obzirom na ključne argumente.

U slučaju Porowski v. Poljska, 34458/03, podnositelj zahtjeva tvrdio je da je njegov pritvor bio nezakonit i da je prekoračio razumno vrijeme. U tom je pogledu ESLJP naglasio da osoba optužena za kazneno djelo uvijek mora biti puštena na slobodu do suđenja, osim ako država može dokazati da postoje relevantni i dostatni razlozi koji opravdavaju njezin nastavak pritvora. Domaći sudovi moraju ispitati sve argumente za i protiv postojanja stvarnog zahtjeva od javnog interesa kojim se opravdava, uz dužno poštovanje načela pretpostavke nedužnosti, odstupanje od pravila poštovanja osobne slobode te moraju iznijeti te argumente u svojoj odluci o zahtjevu za puštanje na slobodu. ESLJP je naglasio da pri odlučivanju o tome treba li osobu pustiti na slobodu ili pritvoriti nadležna tijela imaju obvezu na temelju čl. 5. st. 3. EKLJP-a razmotriti alternativne mjere kako bi se osiguralo njezino pojavljivanje na suđenju. U ovom je slučaju ESLJP zaključio da je došlo do povrede čl. 5. st. 3.

U poljskom domaćem kaznenom predmetu, II AKz 327/20 (Žalbeni sud u Szczecinu), Okružni sud poništio je nalog za pritvor i primijenio preventivne mjere u obliku jamčevine za svaku od optuženih osoba koje su optužene za trgovinu drogom. Žalbeni sud potvrdio je ovu odluku. U svojem pisanom obrazloženju naveo je da lišavanje i ograničenje osobne slobode treba tumačiti strogo, s obzirom na to da je ustavna i konvencionalna vrijednost koja podliježe pravnoj zaštiti osobna sloboda pojedinca, kako je utvrđena u Ustavu Republike Poljske i članku 5. stavku 1. EKLP-a. Primjena istražnog zatvora dopuštena je samo u iznimnim okolnostima. Preventivne mjere, koje su osmišljene za zaštitu pojedinaca, ne mogu se koristiti radi praktičnosti tijela koja vode postupak ili u svrhu utvrđivanja određenog činjeničnog stanja. Umjesto toga, mogu se koristiti samo kako bi se osigurao pravilan tijek kaznenog postupka. Glavni zaključci koji se mogu izvući iz ove sudske odluke su da se istražni zatvor treba smatrati krajnjom mjerom i da bi se svaka odluka o produljenju pritvora trebala razmatrati zasebno. U trenutku donošenja odluke, sud bi trebao provesti novu analizu okolnosti, umjesto ponavljanja prethodno iznesenih argumenata.

2.3.4. Razmatranje kombinacije mjera ili primjene kraćeg razdoblja istražnog zatvora

Razborito je dosljedno procijeniti prikladnost dostupnih mjera za osiguravanje odgovarajućeg tijeka postupka i odlučiti koja će od dostupnih mjera najvjerojatnije postići željeni rezultat na najmanje invazivan način. Iako je istražni zatvor učinkovita mjera s visokom stopom uspješnosti, postupak se može nastaviti bez pribjegavanja oduzimanju slobode. Stoga je preporučljivo da suci na pojedinačnoj osnovi razmotre hoće li za postizanje željenog rezultata biti dovoljne alternativne mjere ili kombinacija alternativnih mjera. Ako navedena analiza donese nepovoljne rezultate, nužno je utvrditi najkraće razdoblje zadržavanja koje

omogućuje postizanje ciljeva preventivne mjere. Nije preporučljivo automatski primjenjivati mjeru tijekom najduljeg dopuštenog razdoblja, već umjesto toga razmotriti hoće li biti dovoljan kratki zadržavanje, uz priznanje da se može produžiti ako je potrebno.

U Odluci br. 359/2021 istražni sudac u Ateni (Grčka) presudio je da zamjena istražnog zatvora elektroničkim nadzorom ispunjava cilj sprečavanja rizika da će optuženik počinuti nova kaznena djela i osigurava da će optuženik biti prisutan na suđenju i da će biti podvrgnut kazni. Nakon šest mjeseci istražnog zatvora, mjera je ukinuta i zamijenjena mjerom bez oduzimanja slobode. Uvedena restriktivna mjera uključivala je kućni pritvor s elektroničkim nadzorom. Sudac je smatrao da podnositelj zahtjeva ima stalnu adresu i zahtijevao od njega da plati sve troškove instaliranja i rada elektroničkog sustava. Sudac je zaključio da se "legitimni cilj nastoji postići i usklađen s načelom proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se želi postići".

2.3.5. Uključivanje sudske prakse ESLJP-a u domaću sudsku praksu

Opsežna sudska praksa ESLJP-a pruža znatan broj primjera učinkovitih i neučinkovitih praksi u provedbi mjera predostrožnosti. Znatan broj država nije bio uspješan u postupcima koji se odnose na kršenje članka 5. EKLJP-a, posebno u kontekstu zlouporabe istražnog zatvora i neodgovarajućeg obrazloženja odluka koje se odnose na njegovu uporabu. Stoga je od velike važnosti da se nacionalna sudska praksa oslanja na pravnu stečevinu ESLJP-a. Jednako je važno da se nacionalna sudska praksa razvija u skladu sa smjerom koji je naveo Sud, odnosno zahtijevanjem detaljnog ispitivanja i objašnjenja primjene istražnog zatvora i povećanja primjene alternativnih mjera u slučajevima u kojima se pritvor ne smatra potrebnim. Nužno je da se vrhovni sudovi, žalbeni sudovi i prvostupanjski sudovi uključe u prijenos dobre prakse iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u nacionalnu sudsku praksu.

U slovačkom kaznenom predmetu koji se odnosi na pitanje istražnog zatvora (pod referentnim brojem 39Tp/13/2020) sudac koji predsjedava pripremnom ročištem referirao se na EKLP. Naveo je da se može pozvati na članak 5. stavak 3. EKLP-a, koji dopušta da osoba bude puštena na slobodu pod uvjetom da je na raspolaganju tijelima kaznenog progona. U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, potencijalna opasnost koju predstavlja osoba optužena za teško kazneno djelo kojoj prijete potencijalno dugotrajna kazna zatvora ne može se odrediti samo na temelju težine kaznenog djela i predviđene kazne. Na državnim je tijelima da razmotre mogućnost osiguranja optuženika alternativnim mjerama, kao što su jamčevina ili nadzor. Sudac koji je predsjedao pripremnom ročištem došao je do zaključka da je zamjenom istražnog zatvora nadzorom probacijskog službenika i mirenja te istodobnim nametanjem odgovarajućih ograničenja i obveza, kao i obvezom podvrgavanja provjeri tehničkim sredstvima, moguće ostvariti svrhu istražnog zatvora u predmetnom predmetu.

2.3.6. Svjesna upotreba prediktivnih policijskih alata

U svjetlu sve većeg uvođenja tehnologija profiliranja i prediktivnog policijskog rada u kontekstu preventivnih mjera, posebno u procjeni rizika od recidivizma, svi, a posebno suci, trebaju imati na umu da takvi alati ne predviđaju budućnost.

Prediktivni alati osmišljeni su kako bi utvrdili vjerojatnost nastanka događaja. Preporučuje se da se na te alate ne oslanja u prevelikoj mjeri te da se ostvari transparentnost u pogledu upotrebe takvih alata i njihova izvornog koda. To omogućuje strankama u postupku da se upoznaju s osnovom na kojoj je postignut rezultat, odnosno ulaznim podacima i primijenjenim pravilima, što im omogućuje da u žalbenom postupku iznesu odgovarajuće protuargumente.

3. Europski nalog za nadzor

Europski nalog za nadzor uveden je Direktivom 2009/829,⁶ a države članice su ga naknadno prenijele u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Direktivom se prema potrebi promiče primjena mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode kao alternativa privremenom zadržavanju u slučajevima s prekograničnom komponentom. U takvim slučajevima postoji rizik od različitog postupanja između onih koji imaju boravište u državi suđenja i onih koji to nisu: nerezident može biti zadržan u istražnom zatvoru do suđenja čak i ako u sličnim okolnostima rezident to ne bi. Europski nalog za nadzor nudi alternativu promicanjem, prema potrebi, primjene, tijekom kaznenog postupka mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode za osobe koje nemaju boravište u državi članici u kojoj se vodi postupak.⁷

Europski nalog za nadzor instrument je EU-a koji se temelji na uzajamnom priznavanju pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Njima se nadležnom tijelu u jednoj državi članici (tijelo izdavatelj) omogućuje da zahtijeva da mjere nadzora koje su izrečene osumnjičeniku nerezidentu kao alternativa istražnom zatvoru nadziru tijela u drugoj državi članici (tijelo izvršitelj) u kojoj osumnjičenik boravi dok čeka suđenje.

Europski nalozi za nadzor	
Predmet	Europske nalozi za nadzor omogućuju pravosudnom tijelu u jednoj državi članici (tijelo izdavatelj) da zahtijeva da mjere nadzora koje se izriču osumnjičeniku nerezidentu kao alternativu istražnom zatvoru nadziru tijela u drugoj državi članici (tijelo izvršitelj) u kojoj ima boravište dok čeka suđenje.
Izdavanje	Tijelo izdavatelj može prosljediti odluku o mjerama nadzora na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osumnjičenika. Toj odluci mora biti priložena potvrda (standardni obrazac iz Priloga I. Okvirnoj odluci 2009/829.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/829/oj>.

⁷ Uvodne izjave 4. i 5.

Država članica kojoj se odluka o mjerama nadzora može proslijediti	<p>ENN se može proslijediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • državi članici u kojoj osoba ima "zakonito i uobičajeno boravište", ako osoba pristane; ili • na zahtjev tuženika, državu članicu koja nije država u kojoj ima uobičajeno boravište, ali u tom slučaju potrebna je suglasnost te države članice.
Priznavanje i izvršenje	<p>Tijelo izvršitelj u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od 20 radnih dana od primitka odluke o mjerama nadzora i potvrde, priznaje odluku o mjerama nadzora i bez odgode poduzima sve potrebne mjere za praćenje nadzornih mjera, osim ako se odluči pozvati na jedan od razloga za nepriznavanje iz članka 15 Direktive 2009/829.</p>
Prilagodba nadzornih mjera	<p>Prilagodba nadzornih mjera koje je odredilo tijelo izdavatelj moguća je ako priroda nadzornih mjera nije u skladu s pravom države izvršiteljice.</p> <p>U takvim slučajevima nadležno tijelo izvršitelj može prilagoditi mjere u skladu s vrstom nadzornih mjera koje se u skladu s pravom države izvršiteljice primjenjuju na istovjetna kaznena djela. Prilagođena mjera nadzora mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati onoj uvedenoj u državi izdavateljici i ne smije biti stroža od mjere nadzora koja je prvotno uvedena.</p> <p>Svaka odluka o prilagodbi mjere nadzora mora se priopćiti tijelu izdavatelju, koje može odlučiti povući ENN ako praćenje u državi izvršiteljici još nije započelo.</p>
Povreda nadzornih mjera	<p>Ako osumnjičenik prekrši mjere nadzora, primjenjuju se postupci predviđeni u državi izvršiteljici. To bi moglo dovesti i do izdavanja europskog uhidbenog naloga.</p>

4. Mjerodavno zakonodavstvo

4.1. Pravni instrumenti i drugi dokumenti EU-a

Commission Recommendation (EU) 2023/681 of 8 December 2022 on procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions, C/2022/8987, OJ L 86, 24 March 2023 available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023H0681>

Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedure between Member States, 2002/584/JHA, OJ L 190, 18 July 2002 available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0584>

Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions, 2008/947/JHA, OJ L 337, 16 December 2008, available at: https://eurlex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/947/oj

Council Framework Decision on the application between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, 2009/829/JHA, OJ L 294, 11 November 2009, available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj

Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, OJ L 280, 26 October 2010

Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings, OJ L 142, 1 June 2012

Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty, OJ L 294, 6 November 2013

Directive (EU) 2016/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings, OJ L 132, 21 May 2016

Directive (EU) 2016/1919 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings, OJ L 297, 4 November 2016

Draft Council conclusions on alternative measures to detention, 14075/19, available at: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>

4.2. Pravni dokumenti Vijeća Europe

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5

Council of Europe, Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules, Strasbourg, 11 January 2006

Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2006)13 on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse, 27 September 2006

4.3. Nacionalni pravni okviri

Bulgarian Criminal Procedure Code (Published State Gazette No. 86/28.10.2005, effective 29 April 2006, amended, SG No. 46/12.06.2007, effective 1 January 2008)

Croatian Criminal Procedure Code (Official Gazette, No. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22).

Greek Criminal Procedure Code

Polish Criminal Procedure Code (Act of 6 June 1997)

Slovak Criminal Procedure Code (Act 300/2005 Coll. of 20 May 2005)

4.4. Ostali izvori

4.4.1. Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava

A.E. v. Poland, Application no.14480/04, 2009, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-91929%22%5D%7D>

Antonenkov and Others v. Ukraine, Application no. 14183/02, 2005, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-71202%22%5D%7D>

Buzadji v. The Republic of Moldova, Application no. 23755/07, 2014, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-148659%22%5D%7D>

Dochnal v. Poland, Application no. 31622/07, 2012, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-113139%22%5D%7D>

Cviková v. Slovakia, Applications nos. 615/21, 9427/21 and 36765/21, 2024, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-234143%22%5D%7D>

Georgieva v. Bulgaria, Application no. 16085/02, 2008, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-87315%22%5D%7D>

Gochev v. Bulgaria, Application no. 34383/03, 2009, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-95947%22%5D%7D>

Idalov v. Russia, Application no. 5826/03, 2012, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-3560%22%5D%7D>

Iwańczuk v. Poland, Application no. 25196/94, 2001, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-59884%22%5D%7D>

Jablonski v. Poland, Application no. 33492/96, 2000, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-59096%22%5D%7D>

Lavrechov v. The Czech Republic, Application no. 57404/08, 2013, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-7595%22%5D%7D>

Mangouras v. Spain, Application no. 12050/04, 2009, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-90383%22%5D%7D>

Miażdżyk v. Poland, Application no. 23592/07, 2012, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-124888%22%5D%7D>

Muşuc v. Moldova, Application no. 42440/06, 2007, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-83081%22%5D%7D>

Navalny v. Russia, Application no. 43734/14, 2019, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-192203%22%7D>

Popoviciu v. Romania, Application no. 52942/09, 2016, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-160997%22%7D>

Porowski v. Poland, Application no. 34458/03, 2017, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-172100%22%7D>

Prescher v Bulgaria, Application no. 6767/04, 2011, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104984%22%7D>

Šebalj v. Croatia, Application no. 4429/09, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-105413%22%7D>

Sulaoja v. Estonia, Application no. 55939/00, 2005, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68229%22%7D>

Toshev v. Bulgaria, Application no. 56308/00, 2006, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-76687%22%7D>

Vrencev v. Serbia, Application no. 2361/05, 2008, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-88554%22%7D>

Zmarzlak v. Poland, Application no. 37522/02, 2008, available at:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84358>

4.4.2. Nacionalna sudska praksa

Croatian case: NR U-III/3023/2021, available at:

<https://www.iusinfo.hr/sudskapraksa/USRH2021B3023AIII>

Greek case: Decision no. 359/2021 (the 9th Athens Investigating Judge)

Slovakian case: No. 3 Tost 34/2020 (Supreme Court)

Slovakian case: 39Tp/13/2020, available at:

<https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/idetail/rozhodnutie/110aa2c1-1507-4c19-9541-e7876a94abbb%3A0cbc2d14-5ba6-4a0ba356-115ab3e4f398>

Polish case: II AKz 327/20 (Court of Appeal in Szczecin)